

ISSN 2278 - 1641
UGC Care Listed Journal

புதுப்புனைல்

கலை இலக்கிய மாத இதழ்

மலர் : 14 இதழ் : 3

ரூ. 75/-

மார்ச் 2023

நேசுப்போம்
மனிதநேயத்தை...

சிறுகதை

நீராவி எஞ்சினும் அணில் வாலும்

4

ஆய்வுக் கட்டுரை

பரிபாடலில் இனவரைவியல் கோ.தமிழ்ச்செல்வி	6
சங்க இலக்கியம் : அறநூல்களின் சாளரம் ந.கலைமகள்	9
புறநானூறு : ஓளவையாரின் சமூக நோக்கு கு.வித்யாசங்கரி	12
ஆத்தங்கரை ஓரம் நாவலில் பழங்குடியினரின் பண்பாடு மு.இந்திரா	15
சமவெளி இருளர்களின் நாட்டுப்புற மருத்துவமுறைகள் ஆ.மேரி	19
'மலைப்பாம்பு மனிதர்கள்' நாவலில் ஓரத்தநாடு வட்டார சாகுபடி முறைகள் பி.சா.மாதவி	22
வள்ளலாரின் ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு சீ.வைஜெயந்திமாலா	25
கம்பராமாயணம் : சிறுபாத்திரங்களின் இயல்பும் இன்றியமையாமையும் சி.நாகவேணி	28
தேனி சீருடையான் படைப்புகளில் தீண்டாமைக் கொடுமைகள் இரா. நிவேதா	31
அகநானூறு : தாய்க் கூற்றுப் பாடல்களில் மூவேந்தர்கள் ப.கோகிலா	34
பெரியபுராணம் : சிவத்தொண்டர் வாழ்க்கையில் பத்தினியர்தம் பங்கு வா.ராஜசசிக்குமார்	37
ஞானதிரவியம் படைப்புகளில் விளிம்புநிலை மாந்தர்கள் க.முருகானந்தம்	41
ஹரணியின் மறுபடியும் நதி வரும் கதைகளில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் செ.மோகனசுந்தரி	44
'சாம்பவான் ஓடைச் சிவராமனி'ல் பண்ணைத் தொழிலாளர் நிலை பி.சா.மாதவி,	48
சிற்றிலக்கியம் : கோடச்சரக் கோவை ஒரு கண்ணோட்டம் நா. மலர்விழி	51
பரத்தையர் ஒழுக்கம் ஜெ. அம்பேத்கர்	56
இலக்கியங்களில் பெண்களை முன்வைத்து "விருந்தும் விருந்தோம்பல் கோட்பாடும்" செ. ஓவியம்	59
ஹைக்கூ கவிதைகளில் மகளிர் நிலை கோ.நிர்மலா தேவி	64
ஊடக உரையாடலுக்கு நம்மாழ்வார் காட்டும் நெறிகள் சு.நாகரத்தினம்	66
எட்டுத்தொகையில் இறைச்சி செ.ச.ஜீவிதா சாந்தகுமாரி	71
ஹென்றி ஆர். ஹாய்சிங்கடனின் பழந்தமிழ் ஆய்வு ஜெ. கார்த்திக்	74

தனுஜா சுயசரிதையில் திருநங்கைகள் பற்றிய மானுடநேயம் இரா. கார்த்திகா	77
புதின இலக்கியத்தில் இனவரைவியல் கூறும் பண்பாட்டுப் பதிவுகளும் த. கீதாஞ்சலி	81
சங்க இலக்கியத்தில் மன்னர்களின் மாண்புகள் ப.லெட்சுமி	85
முல்லைப்பாட்டில் நிலவியலும் வாழ்வியலும் கி.கோதண்டராமன்	89
முருக வாழ்பாட்டில் நாட்டுப்புற நிகழ்த்துக் கலைகளும் இசைக் கூறுகளும் சீ. முத்துலட்சுமி	92
போரில் அறம் கி.வான்மதி	96
சிலப்பதிகாரத்தில் தொல்குடிகளும் வழிபாட்டு மரபுகளும் - ஓர் ஆய்வு து.பிரகாஷ்	99
நற்றிணை குறிஞ்சித்திணைப் பாடல்களில் வரலாற்றுப் பதிவுகள் பி.ராமர்	101
பா. செயப்பிரகாசம் படைப்புகளில் சமூகப் பின்புலம் செ.இரா.இரமேசு	108
சேலம் மாவட்ட நாட்டார் மக்களின் வழிபடு பொருட்களும் அறிவியல் சிந்தனைகளும் ச.ரமயா	110
திருக்குறளும் நகை மெய்ப்பாடும் சீ.லலிதா	115
யாப்பிலக்கணக்கூறுகளின் மரபு மாற்றமும் இரா. சண்முகப்பிரியா	117
"கவிஞர் வைரமுத்து திரையிசைப் பாடல்களில் பெண்ணியம்" அ. செந்தில்ராஜா	12
தூப்புக்காரி நாவலும் கதைமாந்தர்களும் வினோ ராஜ்.லா	12
கால்டுவெல்லின் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் தமிழகத்தில் ஏற்படுத்திய விளைவுகள் ஜா. பிராங்கினின் தேவராஜ்	12
வள்ளலார் காட்டும் உளவியல் ஆளுமை சை.கஜிஷ்	13
திருவாசகத்தில் விளையாட்டுக் கருத்தாடல்கள் மு. தியாகராஜன்	13
நாயன்மார்களின் மனித நேய சிந்தனைகள் ப.பிரபு	13
தொல்காப்பியப் பொருட்பகுப்புக் கோட்பாடு ரா. சிலம்பரசன்	13
ஜெயமோகனின் கிளிக்காலம், அம்மன் மரம் குறுநாவல்களின் குடும்ப அமைப்பு உறவு முறைகளும் அ. நர்மதா	13
சங்க இலக்கியங்களில் தொழில்களும் உறவுகளும் மு.ஜோதி	14
நற்றிணைப் பாடல்களில் ஊர்வன வகைகள் மெ. ரேவதி	14

நேசிப்போம் மனிதநேயத்தை...

அற்புதமான மனித நேயத்தையும், சமூக சமத்துவ சிந்தனையையும் ஊட்டி வளர்ப்பது இலக்கியமும் கலையுணர்வுமே. இதனை என்றென்றும் நிலை நிரூபித்தி வைப்பதில் தான் எமது புதுப்புனல் விடாப்பிடியால் இயங்கி வருகிறது. அதன் வெளிப்படையாக படைப்பிலக்கியமாகிய சிறுகதை யொன்றை இந்த இதழிலும் வெளியிட்டு உள்ளோம்.

புதிய தலைமுறையினரின் ஆய்வு பணிகள் சிறக்க வேண்டுமே என்ற நோக்கில் அவர்களின் கட்டுரைகளை எமது இதழில் வெளியிடுவதன் மூலம் அவர்களின் கைகளில் சென்றடையும் இதழில் படைப்பிலக்கிய போக்கை அவர்கள் கண்டடையும் விதமாகவே இந்த சிறுகதை அமைந்திருக்கும் அவர்களின் உள்ளிருக்கும் நேய உணர்வை தட்டி எழுப்பும். அவர்களை வெறும் பயிற்சிக்காக மட்டுமல்லாமல் உணர்வு பூர்வமாகவும் இயங்க வைக்கும்.

புதுப்புனல் நமது நோக்கத்தில் என்றும் பின் வாங்காது என்பதை இதழ் பயிலும் அனைவரும் புரிந்து கொள்வர். படைப்பிலக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுத்து நடத்தப்படும் இதழ்கள் அனைத்திற்கும் இது பொருந்தும் எத்துணைக் காலமான போதும் இலக்கியவாதிகள் கதைகள் மூலம் நிரந்தரமாக வாழ்ந்து கொண்டதான் இருப்பார். இது உண்மையானது முழுமையாக இதனை உணரும் போது மட்டுமே தெளிவு பிறக்கும் சமத்துவம் நிலைக்கும்.

- இர.இரவிச்சந்திரன்

திருத்தம் : ஜனவரி 2023 இதழில் 53ம் பக்கத்தில் இடம் பெற்ற ஆய்வாளர் க.கண்ணகியின் கட்டுரைக்கு முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் என வரவேண்டியது தவறுதலாக பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் என வெளிவந்துள்ளது. மாற்றிக் கொள்ளவும்.

புதுப்புனல் இதழில் இடம் பெறும் அனைத்து படைப்புகளுக்கும் படைப்பாளிகளே பொறுப்பு

அனுப்பப்படும் படைப்புகள் பிரசுரிக்க இயலாம் போனால் திருப்பி அனுப்பவியலாது.

நிர்வாகம்

புதுப்புனல்

கலை இலக்கிய மாத இதழ்
pudhupunal@gmail.com

செல் : 9962376282
9884427997

ஆசிரியர்

இர. இரவிச்சந்திரன்

நிர்வாக ஆசிரியர்
சாந்தி ரவிச்சந்திரன்

தனி இதழ் : ரூ. 75/-
ஆண்டு சந்தா : ரூ. 900/-
3 ஆண்டு சந்தா : ரூ. 2500/-
ஆயுள் சந்தா : ரூ. 10000/-

வெளிநாட்டு ஆண்டுச்சந்தா :
ரூ. 6000/-

வெளிநாட்டு

3 ஆண்டுச் சந்தா:
ரூ. 18000/-

புதுப்புனல் வளர்ச்சிக்கான
நன்கொடை மற்றும்
சந்தா தொகையை
PUDHU PUNAL
என்ற பெயரில்

இந்தியன் ஓவர்ஸிஸ் வங்கி
திருவல்லிக்கேணி கிளையில்

(C/A NO. 009802000007279)

IFSC - IOBA0000098

பணமாக வங்கியிலும்

செலுத்தலாம் மற்றும்

Gpay : 99623 76282 எண்ணிலும்

மேலும் பணவிடையாகவோ

வரைவோலையாகவோ

காசோலையாகவோ

கீழ்காணும் முகவரிக்கு

அனுப்புக.

புதுப்புனல்

117, திருவல்லிக்கேணி தெருஞ்சாலை,
(முதல் மாடி) திருவல்லிக்கேணி,
சென்னை - 600 005. (ரத்னா கேப் எதிரில்)

நாயன்மார்களின் மனித நேய சிந்தனைகள்

ஆய்வாளர்

ப.பிரபு

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

குமுனூர் இலால்குடி - 621712.

நெறியாளர்

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்,

திருச்சிராப்பள்ளி - 24

முன்னுரை

புதிய புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், இயந்திரத்தனமான வாழ்வியல் முறை, வேலை வாய்ப்பின்மை, மக்கள் தொகை பெருக்கம், உலகளாவிய கலாச்சார மாற்றங்கள் இவைப் போன்ற காரணங்களால் மக்களிடையே மனிதநேயச் சிந்தனைகள் மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருவதைக் காண முடிகிறது. இச்சூழலில் நமது முன்னோர்களின் மனிதநேயமிக்க வாழ்வியல் முறைகளையும், அவர்களின் வாழ்வில் சிந்தனைகளையும் மீட்டுருவாக்கம் செய்வது காலத்தின் தேவையாக உள்ளது. சேக்கிழார் இயற்றிய பெரிய புராணத்தில் இடம் பெறும் 63 - நாயன்மார்களின் வாழ்வியல் நெறிகளும் அவர்களுடைய சிந்தனைகளும் மனித நேயம் மிக்கவை. ஆய்வுச் சுருக்கம் கருதி 1. அப்பூதியடிகள் 2. தண்டியடிகள் 3. சிறப்புலி நாயனார். 4 திருமூலர் ஆகிய நான்கு நாயன்மார்களின் மனிதநேய சிந்தனைகளை மட்டும் ஆராய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டு இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது. இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் மேற்காணும் நாயன்மார்களின் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் விவரிக்கப்பட்டு, மதிப்பீடு செய்வதினால் விளக்க முறைத் திறனாய்வும், மதிப்பீட்டு முறை திறனாய்வும் பின்பற்றலாகிறது.

1. அப்பூதி அடிகளின் மனிதநேய சிந்தனைகள்

சோழ நாட்டில் திங்கனூரில் அந்தணர் மரபில் தோன்றியவர் அப்பூதியடிகள். இவர் திருநாவுக்கரசரின் வாழ்க்கை, தொண்டு, உழவாரப்பணி, மனிதநேய செயல்கள் என பல்வகையில் செய்து வரும் பணிகளை நன்கு அறிந்தவர். எனவே திருநாவுக்கரசரின் மீது பக்தி கலந்த அன்பு கொண்டு அவரைப் பார்க்காமலே அப்பூதியடிகள் நானும் திருநாவுக்கரசர் திருப்பெயரை ஒதிக்கொண்டிருந்தார்.

“யார் மற்றவர்களுக்காக வாழ்கிறார்களோ அவர்களே வாழ்பவர்கள்”. (மயில்வாகனன், 2011)

என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப அப்பூதியடிகளுக்கு மனிதநேயத் தொண்டே வாழ்வின் குறிக்கோளாக இருந்துள்ளது. உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் இன்புற்று வாழ்தல் வேண்டி, திருநாவுக்கரசரின் திருப்பெயரால், திருநாவுக்கரசர் திருமடம், திருநாவுக்கரசர் தண்ணீர் பந்தல், திருநாவுக்கரசர் பூங்காவனம் எனப் பெயர் வைத்து நானும் மக்களுக்கு அப்பூதியடிகள் தொண்டு செய்து வந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது.

மனைப்பால் உள்ள அளவைகள் நிறைகோல் மக்கள் ஆவொடு மேதிமற்றும் உளஎலாம் அரசின் நாமம் சாற்றும் அவ் ஒழுக்க லாற்றார். (சுப்பிரமணியன், 2013)

மேலும், அப்பூதியடிகள் தான் வாழும் வீடு, அளக்கும் கருவிகள், நிறுக்கும் கருவிகள், குழந்தைகள், பசுக்கள், எருமைகள் என அனைத்திற்கும் திருநாவுக்கரசர் எனப்பெயரிட்டு அழைத்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. மக்கள் ஓய்வு எடுக்க திருமடம் அமைத்தல், எல்லா உயிர்களின் தாகம் தணிக்க தண்ணீர் பந்தல் அமைத்தல், மக்கள் பசியைப் போக்க அன்னதானக் கூடம் அமைத்தல், இப்படி மனிதநேயத் தொண்டினை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அப்பூதியடிகள் செய்து, மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு என வாழ்த்திப்பதைப் பெரியபுராணம் பாடல் வழி அறிய முடிகிறது. தற்காலத்தில் நல்ல உள்ளம் உடையவர்கள், கோயில் திருவிழாக்களில் தண்ணீர் பந்தல் அமைத்து

மனிதர்களின் தாகம் தணித்தல். அன்னதான கூடங்கள் அமைத்து அனைத்து உயிரினங்களின் பசிப்பிணிப் போக்குதல் ஆகியப் பணிகளை செய்துவருகின்றனர். இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்னோடியாக அப்பூதியடிகள் திகழ்ந்திருப்பதை அறியமுடிகிறது. தங்கள் வீட்டிற்கு வருபவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து வரவேற்கும் பண்பிற்கு அப்பூதியடிகளின் வாழ்கைச் சான்றாக அமைகிறது.

2. தண்டியடிகள் நாயனாரின் மனிதநேய சிந்தனைகள்

சோழ நாட்டில் திருவாரூரில் பிறந்தவர் தண்டியடிகள். பிறவியிலேயே கண் பார்வையற்றவர். எனினும் தான் செய்த சேவையினாலே இறைவனடியில் கலந்த நாயனார்.

“மனதைப் பக்குவப்படுத்தினால் மண்ணில் சொர்க்கம் வரும்” (சுவாமி அனந்தனந்தர், 2014)

இச்சிந்தனைக்கு ஏற்ப, தண்டியடிகள் ஊர் மக்கள் இன்புற்று இருக்கக் கொண்டு செய்தவர். தன் சிந்தனை முழுவதும் தொண்டு செய்தலில் விருப்பம் உடையதாக விளங்கியுள்ளார்.

“காணும் கண்ணால் காண்பது மெய்த் தொண்டே ஆன கருத்து உடையார்” (சுப்பிரமணியன், 2013)

என்ற வரிகள் மூலம் அறியப்படுகிறது. தன் மனத்துள்ளே இறைவனை நினைத்து திருவாரூர்க் கமலாலய குளத்தைத் திருத்தம் செய்ய வேண்டுமென எண்ணினார். கண் தெரியாத நிலையிலும் திருக்குளத்தைத் தூர் வாரும் பணியை முழு வீச்சில் செய்து முடித்தார். தான் செய்த தொண்டினாலே நிம்மதியான வாழ்வும் இறைவனின் அருளினால் கண் பார்வையும் தண்டியடிகள் பெற்றார்.

“எண்ணித் துணிக் கருமந் துணிந்தபின் எண்ணுவ மென்பது திழுக்கு” (குறள். 467)

என்ற குறளுக்கு ஏற்ப, தான் எடுத்த காரியத்தை தோய்வின்றிச் செய்து முடித்தார். தன் வாழ்வில் யார் என்ன சொன்னாலும் அமைதி, நம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, அன்பு, தொண்டு என மக்களின் நலனுக்காக மட்டுமின்றி எல்லா உயிர்களும் பசியின்றி வாழ குளம் வெட்டும் பணியை செய்தார், இதனை,

“கண்ணின் மணிகள் அவைஇன்றிக் கயிறு தடவிக்க குளம் தொட்ட எண்ணில் பெருமைத் திருத்தொண்டர்” (ச.வே. சுப்பிரமணியன், 2013)

எனும் பாடல் வரிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. தண்டியடிகளின் மனிதநேய தொண்டானது கருணை மிக்கது. எக்காலத்தும் நீரின் அவசியத்தை உணர்ந்து வருங்காலத்து எல்லோருக்கும் தண்ணீர் வேண்டும். அவற்றை சேகரிக்கும் களமாய் குளம் வெட்டி தன் வாழ்நாளில் பேரு பெற்றவராய் திகழ்ந்துள்ளார். நம் வாழ்வில் நல்ல செயல்கள் செய்யும் பொழுது அவமானங்கள், புறக்கணிப்புகள், இன்னல்கள் என பல வந்து சேரும். அவற்றையெல்லாம் தாண்டி, மனிதநேயத்துடன் செயல்பட்டு, பார்வையற்ற நிலையிலும் தன் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அனைவருக்கும் நன்மை விளைய வேண்டி குளம் வெட்டியுள்ளார்.

இக்கால சூழ்நிலையில் நாட்டு நலப்பணி திட்டம், தேசிய மாணவர்கள் படை இயக்கம், பசுமை படை என பல்வேறு அமைப்புகள், இளைஞர்களை கொண்டு ஏரிகளை தூர்வாரியும், வாய்க்கால்களை சீர்படுத்தியும் வருகின்றனர். இச்செயல்களுக்கு எல்லாம் தண்டியடிகள் முன்னோடியாக திகழ்ந்துள்ளார். தற்காலத்தில்

ஏரிகள் எல்லாம் வீடுகளாக மாறிக் கொண்டிருக்கின்றது. இதனால், மனித வாழ்க்கைக் கேள்விக்குறியாக அமையும் என்பதை இக்கட்டுரை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

சிறப்புலி நாயனாரின் மனிதநேய சிந்தனைகள்

சோழ நாட்டில் திருவாங்கூரில் பிறந்தவர், சிறப்புலி நாயனார். இவர் தனக்கென எதுவும் இன்றி பிறருக்காகவே உதவி செய்து வாழ்ந்து வந்த வள்ளல் என்பதை சேக்கிழார்,

“அறத்தினில் மிக்க மேன்மை அந்தணர் ஆங்கூர் தன்னில் மறைப்பெரு வள்ளலார்வண் சிறப்புலியார்”.

(காந்தி மதிர்வி. 2007)

என்று சிறப்புலியாரின் தொண்டுகளை பாராட்டியுள்ளார். தன்னை நாடி வருகின்றவர்களுக்கு எல்லாம் வாரி கொடுக்கும் மனிதநேயப் பண்பு கொண்டவர். சிறப்புலி நாயனார். இனிய சொற்களால் மனிதர்களின் மனங்களை முதலில் குளிர வைப்பார். பின்பு அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்து வயிறு நிறையும்படி விருந்தோம்பல் செய்வார். இனிப்பிலே தொடங்கி இனிப்பிலே முடித்து, இனியதொரு விருந்து உபசரிப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கியுள்ளார் சிறப்புலியார். இதனை,

“ஆளும்அம் கணருக்கு அன்பர் அணைந்த போது அடியில் தாழ்ந்து மூளும்ஆதரவு பொங்க முன்புதின்று இனிய கூறி, நாளும் நல் அமுதம் ஊட்டி, நயந்தன எல்லாம் நல்கி, நீளும் இன்பத்துள் தங்கி, நிதி மழை மாரி போன்றார்.”(ச.வே.சுப்பிரமணியன், 2013)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. மக்களுக்கு கொடுப்பதில் மழை போன்ற குணம் கொண்டவராக திகழ்ந்தவர் சிறப்புலியார். தன்னை நாடி வருகின்றவர்களின் மனமும், வயிறும் நிறைந்து செல்லும் வகையில் வாழ்ந்துள்ளார். மேலும், வேண்டிய பொருள்களை ஏழைகளுக்கு வாரிக் கொடுக்கும் வள்ளல் என்ற பெயரைப் பெற்ற மனிதநேய பண்பாளராக விளங்கி இருப்பதை சேக்கிழார் விவரித்துள்ளார். மகாபாரத கர்ணன், கடையேழு வள்ளல்கள் போல இவருடைய செயல்பாடு அமைகிறது. இவருடைய மனிதநேய சிந்தனையானது மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்து ஏழை எளிய மக்களை வாழ்விக்கிறது.

திருமூல நாயனாரின் மனிதநேய சிந்தனைகள்

தமிழகத்தில் முதல் சித்தரும், திருக்கையிலையில் நந்திய தேவரின் அருள் பெற்ற மாணவர்களில் ஒருவராகவும் சிறந்த சிவயோகியாகவும் திருமூலர் திகழ்ந்துள்ளார் இதனை,

“இந்திரன்மால் அயன்முதல் ஆம் இமையவர்க்கு நெறி அருளும் நந்திதிரு அருள்பெற்ற நான்மறை யோகிகள் ஒருவர்”

(ச.வே.சுப்பிரமணியன், 2013)

என்ற வரிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. சிவ யோகியாராக இருந்தவர், தான் செய்த தொண்டினாலே திருமூலரானார். திருத்தொண்டர் புராண சாரம் ஒரே பாடலில் இத்திருமூலர் வரலாற்றைக் கூறுகின்றது. அப்பாடல் வருமாறு;

“கயிலாயத்தொரு சித்தர் பொதியில் சேர்வார் காவிரி சூழ் சாத்தனார் கருது மூலன் பயிலா நோயுடன் வீயத் துயர் நீடும் பசுக்களைக் கொண்டு அவனுடலில் பாய்ந்து போது அயலாகப் பண்டையுடல் அருளால் மேவி ஆவடு தண் துறையாண்டுகொரு பாவாக குயிலாரும் அரசடி யிலிருந்து கூறிக் கோதிலா வடகயிலை குறுகி னாரே” (துரை.இராஜாராம், 2005)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. மேலும், ஓரறிவு முதல் ஆற்றிவு வரை அனைத்திற்கும் அன்பினால் சேவை செய்த சித்தராக திருமூலர் திகழ்ந்திருப்பதை அறிய முடிகிறது. அன்பினால் நிம்மதி பெற்று உலகத்தில் மனிதர்களை புனிதர்களாக்கும் பணியைச் செய்துள்ளார். இதனை,

“அன்பின் பலன் சேவை; சேவையின் பலம் நிம்மதி”

(ச.கதிர்சேன், 2005)

இக்கூற்றுக்கு ஏற்ப தன் அன்பினால் ஐந்தறிவு கொண்ட பசுக்கூட்டங்களுக்கும் நிம்மதி கொடுத்து மனித நேயத்திற்கே ஓர் எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கியிருப்பதை பெரியபுராண பாடல் வழி அறியமுடிகிறது. தென்திசை நோக்கி திருமூலர் தமிழ் முனிவரைக்

காணச் செல்லுகையில் காவிரிக்கரையில் சாத்தனார் என்ற கிராமத்தில் பசுமேய்க்கும் மூலன் விதிவசத்தால் பாம்பு தீண்டி இறந்து விடுகிறார். பசுக்கள் எல்லாம் கதறி அழுதன. பசுமாடுகளின் துயரம் நீக்க மூலன் உடலில் சிவயோகியார் புகுந்தார். அன்றிவிருந்து சிவயோகியார்திருமூலரானார். இதனை,

“நல்தவ யோகியார் காணா நம்பர் அருளாலே ஆ உற்ற துயர் இவைநீங்க ஒழிப்பன் என உணர்கின்றார்.”

(ச.வே.சுப்பிரமணியன், 2005)

என்ற பாடல் வரிகளின் மூலம் அறியமுடிகிறது. ஐந்தறிவுக் கொண்ட பசுவிற்காகத் தான் செய்யும் பணிகளை விடுத்து, பசுக்களின் பால் மிகுந்த கருணைக் கொண்டவராகத் திருமூலர் திகழ்ந்திருப்பதைச் சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தில் விவரித்துள்ளார். வாடியப் பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்ற வள்ளலாரின் கூற்றுக்கேற்ப தான் ஓரறிவு உயிர் முதல் ஆற்றிவு உயிர் வரை அனைத்திற்கும் இரக்கம் கொள்ளுதல் வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தன் வாழ்வில் மனிதப் பிறவிக்கானப் பேரினை அடையும் வழியைத் திருமூலர் நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாகத் திகழ்ந்துள்ளார். மனிதர்களுக்கு, விலங்குகளுக்கும் தன் வாழ்நாளில் அன்பினால் உதவி, உயர்வு பெற்றவராய்த் திருமூலர் விளங்குகிறார் என்பதை இவ்ஆய்வுக்கட்டுரை வழி அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

அப்பூதியடிகள் ஏழைகளுக்கு செய்யும் தொண்டே மகத்தானது. என்பதை எண்ணி தண்ணீர் பந்தல் அமைத்தல், அன்னதானம் கூடம் வைத்தல், திருமடம் அமைத்தல் என தன் வாழ்நாளில் மனிதநேயம்மிக்கப் பணிகளைச் செய்திருப்பதை, அறிய முடிகிறது. தண்டியடிகள் பார்வை இல்லாத காலத்திலும் உலக உயிர்கள் உயர்வடைய, மக்களின் தாகம் தணிக்க, ஏரியை தூர் வாரும் பணியை செய்து, நமக்கெல்லாம் ஒரு முன்னோடியாக வாழ்ந்திருப்பதை உணரமுடிகிறது. மேலும், சிறப்புலி நாயனார் வாழும் போது வள்ளலாக வாழ வேண்டும் என்பதற்கு இணங்க வாரிக் கொடுத்த வள்ளல் என்ற சிறப்பினை பெற்ற அடிகளாராய் திகழ்ந்திருப்பது தெரியவருகிறது. திருமூலர் கருணைக்கடலாக விளங்கி தற்கால இளைஞர்களுக்கு ஒரு முன்னோடியாகவும், மனிதநேய மிக்கவராகவும், மற்ற உயிர்களுக்கும் இரக்கம் கொள்ளுதலும், அன்பினால் எதையும் செய்யலாம் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தி யுள்ளார். மேற்காணும், நான்கு நாயன்மார்கள் செய்திருக்கக்கூடிய தொண்டு மிகவும் மனிதநேயப் பண்பு நிறைந்தது. மனிதன் மனிதனுக்காகவும் பிற உயிர்களுக்காகவும் உதவி செய்ய வேண்டும், என்கின்ற மகத்துவத்தை சேக்கிழார் பெருமான் அருளியப் பெரிய புராணம் வழி நமக்குக் கல்வெட்டுச்சான்றுகளாய் அமைந்திருக்கிறது

துணை நூல் பட்டியல்

1. அனந்தனந்தர். சுவாமி., இல்லறக் கடமைக்கு நல்லறக் கடிதங்கள்.(2014)., ஸ்ரீ சாரதா ஆஸ்ரமம், புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம்.
2. இராஜாராம். துரை., (தொ.ஆ.), திருமூலர் வாழ்வும் வாக்கும். நர்மதா பதிப்பகம், 10, நானாதெரு, தி.நகர், சென்னை-17.
3. கதிர்சேன். ச., பேச்சுக்களை 64. ஐந்தாம் பதிப்பு-2005. மணி பாரதி பதிப்பகம், 9, தெற்குத் தேர்விதி, சிதம்பரம்.
4. சுப்பிரமணியன். ச.வே. (ப.ஆ.), பன்னிரு திருமுறை .நான்காம் பதிப்பு 2013, மணிவாசகர் பதிப்பகம் 31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை-8.
5. பரிமேலழகர் (உ.ஆ.), திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரையுடன்., (2008). சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை-18.
6. மயில்வாகனன். வை., (தொ.ஆ.), சுவாமி விவேகானந்தரின் நீ சாதிக்கப் பிறந்தவன். ஜனவரி(2011)., சுவாமி விவேகானந்தா விழித்தெழு பிரச்சாரக்குழு, மேற்குத்தாம்பரம், சென்னை-45.
7. திருமதி. காந்திமதி ரவி., பெரியபுராணம் சுருக்கம்., (2007)., திருஞானசம்பந்தர் பன்னிரு திருமுறை மன்றம், அருள்மிகு ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் கோவில், செளந்திர பாண்டிய பிள்ளையத் தெரு, திருச்சிராப்பள்ளி-8.